

RMEDC Vol 1, N°61 (Juin, 2023) pp

ISSN : 2737-8535 (version électronique) 0851-6073 (version papier)

Page de revue : <https://revues.imist.ma/index.php/RMEDC>

تاريخ النشر:

تاريخ تقديم المقال : 2023/04/14

أحكام القتل المانع من الميراث في القانون المغربي

Paper Title

Provisions of murder preventing inheritance in Moroccan law

محمد مومن

أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض
بمراكش.

m.moumen@uca.ac.ma

أحكام القتل المانع من الميراث في القانون المغربي

Provisions of murder preventing inheritance in Moroccan law

الملخص:

يؤدي وجود أحد موانع الإرث إلى منع انتقال التركة إلى من له الحق فيها رغم توفر صفة الوارث فيه، من تحقّق أركان الإرث، وقيام سببه، وتوفر شروطه، بسبب وجود صفةٍ خاصّة قائمة فيه، أو بسبب صدور فعلٍ خاصّ منه، فلا يرث، ولا يؤثر على نصيب غيره من الورثة بأي حال من الأحوال.

وتتناول هذه الدراسة أحد موانع الإرث، وهو مانع القتل، الذي نصت عليه المادة 333 من مدونة الأسرة، من أجل بيان أساس اعتبار القتل مانعاً من موانع الإرث، وأنواع القتل التي تحرم القاتل من الميراث، وشروطه، والآثار التي تترتب عليه.

الكلمات المفاتيح: القتل - موانع الإرث - الفروض - الأحوال الشخصية - الوارث.

Abstract: This research deals with the issue of murder that turns away inheritance, a statement of the organizer's point of view in Morocco in determining the killing that prevents inheritance, through what is stipulated in the personal status system.

Keywords: Murder, An obstacle to inheritance, Assumptions, Personal Status, Heir Apparent.

المقدمة

عرفت المادة 324 من مدونة الأسرة⁽¹⁾ الإرث بأنه انتقال حق بموت مالكة بعد تصفية التركة لمن استحقه شرعا بلا تبرع ولا معاوضة، كما اعتبرته مدونة الحقوق العينية⁽²⁾ سببا من الأسباب التي تنتقل بها ملكية الحقوق العينية العقارية.

وعلم الميراث هو العلم الذي يعرف به نصيب كل وراث من التركة، ويتميز بأنه نظام عادل ومحكم ودقيق وضعه الشارع الحكيم ليعطي كل ذي حق حقه

وحتى يستحق الوارث نصيبه من الإرث، يتعين أن تتوفر أسبابه، وهي القرابة أو الزوجية⁽³⁾، وأن تتحقق شروطه، وهي تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما، وتحقيق حياة وارثه بعده، والعلم بجهة الميراث⁽⁴⁾، وأن تنتفي موانعه.

(1) القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.22 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، الصفحة 418؛ كما تم تغييره وتنميه.

(2) القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.178 صادر في 25 من ذي الحجة 1432 (22 نوفمبر 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5998 بتاريخ 27 ذو الحجة 1432 (24 نوفمبر 2011)، الصفحة 5587.

(3) تنص المادة 329 من مدونة الأسرة على أن : " أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير".

(4) تنص المادة 329 من مدونة الأسرة على أنه : " يشترط في استحقاق الإرث ما يلي :

1 - تحقق موت الموروث حقيقة أو حكما ؛

2 - وجود وارثه عند موته حقيقة أو حكما ؛

3 - العلم بجهة الإرث".

والموانع جمع مانع، وله عدة معان لغوية، وما يهمنا منها هو معنى المانع الذي يأتي بمعنى الحائل أو الحاجز بين شيئين، وهو ضد الإعطاء⁽¹⁾؛ وفي الاصطلاح، يراد بالمانع في باب الإرث: عدم توريث شخص إطلاقاً، مع تحقق أركان الإرث، وقيام سببه، وتوفر شروطه؛ بسبب وجود صفة خاصة قائمة فيه، أو بسبب صدور فعل خاص منه، فلا يرث، ولا يؤثر على نصيب غيره من الورثة بأي حال من الأحوال، ويُسمّى مَنْ قام به المانع ممنوعاً ومحروماً⁽²⁾.

ومن خلال هذا التعريف، يتبين أن وجود المانع يمنع انتقال التركة إلى من له الحق فيها رغم توفر صفة الوارث فيه، عملاً بالقاعدة الأصولية: إذا تعارض المانع والمقتضي، قدم المانع⁽³⁾، فهو لا يستحق الإرث في نفسه، بقطع النظر عن سائر الورثة، فحتى لو لم يوجد أي وارث آخر فهو لا يرث.

وتتنظم موانع الإرث في العبارة التالية: "عش لك رزق"⁽⁴⁾، حيث يرمز كل حرف إلى مانع معين:

ع: ترمز إلى عدم الاستهلال، ويعني: عدم صراخ المولود أو حركته الدالة على حياته، وهو الذي نصت عليه المادة 331 من مدونة الأسرة⁽⁵⁾.

ش: ويرمز للشك، سواء في موت الموروث وفي جهة الإرث وفي من مات سابقاً، كما هو مبين في المادة 328 من المدونة⁽⁶⁾.

(1) محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، الجزء 8، دار صادر، بيروت، الصفحة 343؛ الفيروز أبادي، القاموس المحيط، الجزء 3، الصفحة 86.

(2) قال سيّد سابق: "الحرمان: منع شخص معين من ميراثه؛ بسبب تحقق مانع من موانع الإرث، كالقتل ونحوه من الموانع"، سيّد سابق، فقه السنة، الجزء 3، الصفحة 630.

(3) معنى هذه القاعدة أنه إذا كان للشيء الواحد، أو العمل الواحد، محاذير تستلزم منعه، وكان له دواع تقتضي تسويغه، فقد تعارضاً، ويرجح منعه، لما فيه من درء المفسدة، ودرء المفسدة مقدم على جلب المنافع، لأن حرص الشارع على منع المنهيات أكثر من حرصه على تحقيق الأمور، واعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتناؤه بالمأمورات.

محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، دار الفكر، دمشق، 2006، الصفحة 244.

(4) جاء في الغرة: موانع الإرث سبع وهي في عش لك رزق حصرت.

محمد الصادق الشطي المالكي، الغرة في شرح فقه الدرّة، طبعة المطبعة التّونسيّة سنة 1355هـ، الصفحة 11.

(5) تنص المادة 331 من مدونة الأسرة على أنه: "لا يستحق الإرث، إلا إذا ثبتت حياة المولود بصراخ أو رضاع ونحوهما".

(6) تنص المادة 328 من مدونة الأسرة على أنه: "إذا مات عدة أفراد، وكان بعضهم يرث بعضاً، ولم يتم التوصل إلى معرفة السابق منهم، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر، سواء كانت الوفاة في حادث واحد أم لا".

ل : ويرمز به إلى اللعان، وهو يمين الزوج على زنى زوجته ويمينها على تكذيبه⁽¹⁾.

ك : ويرمز به إلى الكفر، حيث لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، حسب المادة 332 من المدونة⁽²⁾.

ر : وهو يدل على الرق، الذي أصبح من التاريخ، ولم يعد موجودا، حيث كان العبد وماله لسيده.

ز : ويرمز للزنا، فلا يرث ولد الزنا إلا في أمه وأهله منها⁽³⁾.

ق : ويرمز به إلى القتل العمد، فليس لقاتل ميراث.

وقد أشارت المدونة إلى موانع الإرث في المواد 328، و331، و332، و333، باستثناء الرق لانعدامه.

وسنقتصر في هذا البحث على موانع القتل، لنتساءل ما هو أساس اعتبار القتل مانعا من موانع الإرث؟ وهل كل أنواع القتل تحرم القاتل من الميراث؟ وما هي شروطه حتى يعتبر مانعا من موانع الإرث؟ وما هي الآثار التي تترتب عليه؟

ولتبيان ذلك، سنقسم الدراسة إلى مطلبين نتناول في الأول : أساس موانع القتل من الميراث وشروطه، وفي المطلب الثاني آثار القتل بالنسبة للإرث.

(1) تنص المادة 332 من مدونة الأسرة على أنه : " لا توارث بين من نفى الشرع نسبه"، واللعان هو أحد أسباب نفى النسب حسب المادة 153 من مدونة الأسرة.

(2) تنص المادة 332 من مدونة الأسرة على أنه : " لا توارث بين مسلم وغير المسلم...".

(3) تنص المادة 332 من مدونة الأسرة على أنه : " لا توارث بين من نفى الشرع نسبه"، و"الفقه والقضاء استقرا على أن الزنا والاعتصاب لا يلحق بهما النسب، لأن الحد والنسب لا يجتمعان إلا في حالات خاصة"، قرار المجلس الأعلى عدد 327 الصادر بتاريخ 11 يونيو 2008 في الملف عدد 2007/1/2/443 منشور بالموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية على الرابط التالي :
. file:///C:/Users/pc/Downloads/1638531925.pdf

المطلب الأول

أساس مانع القتل من الميراث وشروطه

نصت المادة 333 من مدونة الأسرة على أنه : "من قتل موروثه عمداً، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا دينه، ولا يحجب وارثاً.

من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب".

وقد حددت هذه المادة نوع القتل المانع من الميراث في القتل العمد، لكنها لم تبين شروطه، مما يتعين معه الرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي لتحديد هذه الشروط، لكنها لم تبين أساس اعتبار القتل مانعاً من موانع الميراث ومبررات ذلك، وهو ما يستدعي الرجوع إلى الفقه، لذلك سنبيين في الفقرة الأولى أساس اعتبار القتل مانعاً من الإرث، وفي الفقرة الثانية شروطه حتى يوصف بهذا الوصف.

الفقرة الأولى : أساس مانع القتل من الميراث

تعتبر جريمة القتل من أولى الجرائم التي ارتكبتها وعرفها الإنسان منذ أن خلق الله تعالى البشرية، عندما قام قابيل بقتل أخيه هابيل وهما ولدا آدم عليه السلام.

وتتمثل هذه الجريمة في إزهاق روح آدمي بفعل آدمي آخر⁽¹⁾، لذلك لم يترك المشرع فاعل جريمة القتل من دون عقاب بالنظر إلى خطورتها واعتدائها على الحق في الحياة، فأقر لها عقوبة قاسية تصل في حدها الأقصى إلى إعدام القاتل⁽²⁾.

(1) عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء 2، دار الكاتب العربي، بيروت، الصفحة 6.

(2) ينص الفصل 393 من مجموعة القانون الجنائي على أن : " القتل العمد مع سبق الإصرار أو الترصد يعاقب عليه بالإعدام".

ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل رتب عليها نتائج مختلفة، ومنها الحرمان من الميراث، إن كان بين القاتل والمقتول صلة توجب الإرث بينهما، أي مانع للقاتل من إرث المقتول⁽¹⁾، بخلاف المقتول فقد يرث من القاتل إذا مات قبله لأي سبب، طالما لم يكن محجوباً بغيره من الورثة⁽²⁾.

ويستند منع القاتل من الميراث على عدة أسس قانونية وشرعية، كما يرتكز على عدة مبررات.

أولاً : الأسس القانونية والشرعية لمنع القاتل من الميراث

يمكن الاستناد على عدة أسس قانونية وأدلة شرعية على منع القاتل من الميراث.

1- الأساس القانوني لمنع القاتل من الميراث

يجد الأساس القانوني لمنع القاتل من الميراث في الفقرة الأولى من المادة 333 من مدونة الأسرة التي نصت على أنه : "من قتل موروثه عمداً، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثاً".

وهذه الفقرة واضحة وصريحة في أن القتل العمد يعتبر مانعاً من موانع الإرث، ويؤدي إلى حرمان القاتل من نصيبه الشرعي في تركة مورثه الهالك.

2- الدليل الشرعي لمنع القاتل من الميراث

يمكن تلخيص الأدلة الشرعية لمنع القاتل من الميراث فيما يلي :

(1) مانع القتل هو مانع عن الإرث، لا التوريث، وإن كان بعض الموانع كاختلاف الدين مانعاً عن الأمرين معاً.
(2) سهيل الأحمد، المصلحة التشريعية في اعتبار القتل من موانع الإرث في القانون الأردني النافذ في فلسطين، مجلة العلوم السياسية والقانون التي يصدرها المركز الديمقراطي العربي، برلين بألمانيا، العدد 26، المجلد 4، ديسمبر /كانون الأول، 2020.

أ- قوله تعالى : (وَإِذ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ)⁽¹⁾، ففي تفسير قصة سورة البقرة عن سبب القتل، قال عطاء والسدي : كان في بني إسرائيل رجل كثير المال اسمه عاميل، وله ابن عم مسكين لا وارث له غيره، فلما طال عليه موته قتله ليرثه⁽²⁾، وقيل ما ورث قاتل بعد عاميل⁽³⁾.

ب- السنة النبوية، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعة أحاديث تنص على حرمان القاتل من إرثه ممن يقتله، ومنها : أنه قال : (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ)⁽⁴⁾، وفي السنن الكبرى للبيهقي (ليس للقَاتِلِ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌ)⁽⁵⁾، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم : (لا يرث القاتل شيئاً)⁽⁶⁾، وروى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من قتل قتيلاً فإنه لا يرثه، وإن لم يكن له وارث غيره، وإذ كان والده أو ولده، فليس لقاتل ميراث)⁽⁷⁾.

ج - الإجماع، فقد منع سيدنا عمر بن الخطاب ميراث القاتل⁽⁸⁾، فلم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعاً بين جميع الأئمة والفقهاء على هذا المنع، وقد أورد ابن قدامة أنه : "أجمع أهل العلم على

(1) سورة البقرة، الآية 72.

(2) تفسير الثعلبي، الكشف والبيان عن تفسير القرآن، المجلد الأول، الصفحة 213.

(3) سعد عبد الوهاب عيسى الحياي، موانع الميراث/دراسة فقهية قانونية مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 2015، الصفحة 68.

وقال بعضهم كان لعاميل بنت لم يكن لها مثل في بني إسرائيل بالحسن والجمال، فقتل ابن عمه لينكحها، للمزيد، راجع أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، تفسير الثعلبي، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2002، الصفحة 213.

(4) أخرجه الإمام مالك في باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه، من كتاب العقول، الموطأ 867/2، والإمام أحمد في المسند 49/1، والترمذي كتاب الفرائض باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل رقم 2109، وابن ماجه في كتاب الفرائض، وفي الدييات برقم 2735.

(5) أخرجه أبو داود مطولاً رقم 4564، والنسائي في السنن الكبرى رقم 6367 واللفظ له، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع تحت رقم 5422.

(6) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الدييات باب دييات الأعضاء برقم 4564، وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود.

(7) أخرجه البيهقي في : باب لا يرث القاتل، من كتاب الفرائض، السنن الكبرى، الجزء 6، الصفحة 220، وانظر : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، الجزء 6، الصفحات 118-119.

(8) أخرج مالك في الموطأ (برقم 2536) عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب (أن رجلاً من بني مدلج يقال له قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقه بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم عليه عمر بن الخطاب أخذ من

أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئاً إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير أنهما ورثاه وهو رأى الخوارج، لأن آية الميراث تتناوله بعمومها، فيجب العمل بها فيه ولا تعويل على هذا القول لشذوذه وقيام الدليل على خلافه...⁽¹⁾.

د - استند الفقهاء إلى القواعد الشرعية، ومنها القاعدة التي تقول : (من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه)، والقاعدة الأخرى : (المعاملة بنقيض القصد)⁽²⁾، لأن الوارث قد يقصد بقتل مورثه استعجال إرثه، فيرد عليه قصده السيئ ويعاقب بحرمانه من الميراث.

والذي يعجل حصول الشيء لفائدته بطريق غير طريقه المعتاد، مشروعة كانت أو غير مشروعة، يحرم الفائدة التي كانت ستحصل له لو حصل ذلك الشيء على عادته عقاباً له.

ثانياً : مبررات منع القاتل من الميراث

إن منع القاتل من الميراث لا يحتاج إلى تبرير لوضوح ذلك، حيث إن المنطق العقلي والمصلحة الشرعية يقضيان حرمانه من الميراث، كما أن بيان القصد من هذا الحرمان جلي وواضح، ويظهر من المبررات التالية :

أ- إن القتل جناية يستحق فاعلها أن يعاقب عليها بالحرمان من إرث المقتول، فالقاتل إما أن يقصد استعجال الغنى، ومن استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، أو يقصد القتل للعداوة وسريرة الانتقام، فلا يجوز بحق أن تكون الجريمة سبباً لثبوت المال.

تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفه، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا قال: خذها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء.

⁽¹⁾، الصفحة 161، كما نقل هذا الإجماع الإمام ابن المنذر، حيث ذكر أنهم: "وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من دينه شيئاً"، موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي، المجلد 11، الصفحة 303. وذكر ابن عبد البر في التمهيد أنه: "أجمع أهل العلم على القاتل عمداً لا يرث شيئاً من مال المقتول ولا من دينه..."، الجزء 23، الصفحة 423.

⁽²⁾ علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الجزء الأول، تحقيق المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت الصفحة، 87، محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، المرجع السابق، الصفحة 414.

ب - إن توريث القاتل يؤدي إلى الفساد، لأنه لو أعطي القاتل الحق في أن يرث لسارع الناس إلى الخلاص من مورثيهم بقتلهم، وأفضى ذلك إلى تكثير القتل، وأدى إلى فساد كبير في الأرض، والله لا يحب المفسدين.

ج- إن التوارث بين الأقارب يقوم على أساس ما يكون بينهم من صلة الموالاة والمودة والرحمة، والقتل يهدم هذا الأساس ويقطع هذه الصلة، ثم إن خلافة الوارث لمورثه قائمة على قوة العلاقة التي تربطهما، والتي تجعل أحدهما امتدادا للآخر، وقد قطعها القاتل بجريمته.

د- إن القتل في حد ذاته جريمة نكراء، وقد حرم الله تعالى إزهاق النفس المعصومة، وعدّ الاعتداء عليها اعتداءً على البشرية جميعاً، والميراث بحد ذاته نعمة، وليس من المستساغ عقلاً ولا المقبول شرعاً أن يكون ارتكاب الجريمة سبباً إلى النعمة، ووسيلة لتملك الجاني لمال المجني عليه والانتفاع به.

الفقرة الثانية : شروط القتل المانع من الميراث

حددت هذه المادة نوع القتل المانع من الميراث في القتل العمد⁽¹⁾، ولكنها لم تبين شروطه، مما يتعين معه الرجوع إلى مجموعة القانون الجنائي لتبيان ذلك.

(1) اتفق الفقهاء المسلمون على أنّ القتل العمد العدوان يمنع صاحبه من الميراث، إلا أنّهم اختلفوا فيما دون ذلك من أنواع القتل، نظراً لاختلاف وجهات نظرهم في فهم الأدلة التي بنوا عليها أحكامهم، وقد قسم جمهور العلماء القتل باعتبار قصد الجاني من عدمه إلى ثلاثة أقسام : القتل العمد، والقتل شبه العمد، والقتل الخطأ :

- القتل العمد : هو أن يقصد الجاني الفعل القاتل عند المالكية، ويقصد الفعل ونتيجته عند الجمهور.
- القتل شبه العمد : هو تعمد الفعل المؤدي إلى الموت دون تعمد نتيجته، وهو غير مُعتدّ به عند المالكية، فكل تعدّد عندهم عمد، والقتل عندهم في المشهور يكون إما عمداً أو خطأ، ولا وسط بينهما، لأن الله سبحانه نص على نوعين من القتل في القرآن، فذكر العمد في قوله تعالى : " ومن يقتل مؤمناً متعمداً " سورة النساء الآية 93، وذكر الخطأ في قوله تعالى : " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ " سورة النساء الآية 92، ولم يذكر غيرهما، ولأن الخطأ ما كان غير مقصود للفاعل، والعمد ما كان مقصوداً له، ولا واسطة بينهما؛ فلم يصح قسم ثالث (ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ج 2، الصفحة، 394).

- القتل الخطأ : هو إتيان الفعل القاتل دون قصد العدوان، وإنّما يكون نتيجة للتقصير وعدم الاحتياط، وينتجق بمباشرة الفعل القاتل، كما يكون بالتسبب فيه.

وقد نص الفصل 392 من هذه المجموعة على أنه : " كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ..."، والقتل العمد هو إزهاق روح إنسان عمدا بغير حق بفعل إنسان آخر مهما كانت الوسيلة المستعملة، مثال ذلك : خنق الضحية باليد أو طعنها بسكين أو إطلاق عيار ناري عليها. ويتعين لاعتبار هذا القتل مانعا من الإرث أن تتوفر في هذه الجريمة أركانها وأن تتوفر في القاتل صفة الوارث.

أولا : أركان جريمة القتل العمد

لكي تتحقق جريمة القتل العمد يجب أن يتوفر كل من العنصرين التاليين :

1- العنصر المادي

ويتمثل في ما يلي :

أ- وقوع فعل القتل على إنسان على قيد الحياة

القتل لغة هو الإماتة، يقال قتله : إذا أماته بضرب، أو حجر، أو سم، أو غيره⁽¹⁾، قال تعالى : " أَفَأَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ " ⁽²⁾ ؛ واصطلاحا عرفه صاحب التعريفات بقوله هو فعل يحصل به زهوق الروح⁽³⁾، فهو إزهاق روح إنسان حي، وفعل ما يحصل به انقطاع الحياة ومفارقة الروح البدن، فهو اعتداء على حق الإنسان في الحياة بفعل يؤدي إلى وفاته، لذلك يجب أن يكون المجني عليه إنسانا على قيد الحياة وقت ارتكاب الجريمة، أما إذا كان ميتا فلا تقوم جريمة القتل.

وتطرح ضرورة وقوع فعل القتل على إنسان على قيد الحياة تسائلا حول إسقاط الجنين قبل ولادته وانفصاله عن أمه، الذي يعتبر قتله جريمة قائمة بذاتها هي جريمة الإجهاض، وما إذا كان وارث الجنين يحرم من ميراثه أيضا إذا كان سببا في إسقاطه ؟

(1) ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج 5، الصفحة، 56.

(2) سورة آل عمران، الآية: 144.

(3) التعريفات للجرجاني، الصفحة، 172.

ونرى أنه ما دام الجنين تثبت له أهلية الوجوب⁽¹⁾، فيكون بمقتضاها صالحا لوجوب الحقوق المشروعة له من وصية وإرث ووقف، وغيرها، وأنه يشترط لكي يكون مستحقا للميراث أن يكون وجوده مؤكدا في بطن أمه وقت وفاة مورثه، وأن يولد حيا، فإن الجاني يجب أن يمنع من ميراث الجنين مطلقا ويحرم من ماله وغرته، إذا كان وارثا للجنين، أو محجوبا به، وثبت إجهاضه له عمدا، لتوفر نفس الاعتبارات في قتل الإنسان الحي، وهي أنه قاتل بغير حق، وهو سبب المنع من الميراث، وحماية للأجنة، وسدا لذريعة الإجهاض بلا مسوغ ولا ضرورة.

ويجب أن يكون المجني عليه مورثا للقاتل، سواء بسبب الزوجية أو القرابة، أما إذا قتل المحجوب من يحجبه عن الميراث كلا أو بعضا، فإنه لا يمنع الميراث ممن توصل القاتل إلى إرثه بقتل حاجبه، ويمنع من إرث الحاجب المقتول، فإذا قتل الأخ الشقيق ابن أخيه الذي يحجبه من ميراث أخيه عند وفاته، فإنه لا يمنع من إرث هذا الأخير إذا مات قبله، وكذلك إذا قتل الزوج ابن زوجته ليرث النصف، فإنه لا يحرم من إرث زوجته إذا توفيت قبله.

وأما قتل الإنسان نفسه فهو غير مانع من الإرث، ولا يحرم الورثة من إرثهم، لأنهم غير مسؤولين عن قتله⁽²⁾.

ومن جهة أخرى، يتطلب الركن المادي نشاطا إجراميا إراديا يصدر من الجاني، ويكون هو وسيلته في الاعتداء على حق الإنسان في الحياة.

(1) راجع مقالنا في موضوع : أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي : دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي منشور في مجلة الحقوق التي يصدرها مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، المجلد 28، العدد 3، شتنبر 2004، الصفحات 513-449.

(2) محمد التاويل، اللباب في شرح تحفة الطالب، مطبعة أنفو برانت، فاس، 2004، الصفحة، 30.

ولم يشترط القانون أن يحدث القتل بوسيلة معينة، فكل وسيلة يستعملها القاتل وتقتضي إلى موت الإنسان تكون فعل القتل⁽¹⁾، سواء كان ذلك بأداة أم بدون أداة، وسواء كان النشاط ايجابيا أم سلبيا⁽²⁾، لأن القتل لا يقتصر في دلالاته على فعل واحد أو جريمة واحدة بعينها، فهو اصطلاح نوعي يشمل مجموعة متعددة من الأفعال والجرائم⁽³⁾.

ب- حصول نتيجة إجرامية من هذا الفعل، وهي إزهاق روح إنسان آخر، فالوفاة هي النتيجة الجرمية التي قصدها الجاني بفعله الإجرامي، وقد تتحقق في الحال كمن يطعن شخصا ويموت آنذاك، وقد تتحقق بعد مرور مدة، كمن يطلق النار على إنسان فيموت بعد مدة متأثرا بجرحه.

أما إذا لم تتحقق النتيجة، إما لتوقف النشاط المادي أو عدم حصول الأثر المتوخى منه، لظروف خارجة عن إرادة مرتكبه، فالفعل هنا يوصف بالمحاولة، ويعاقب على المحاولة كالجناية التامة في مجموعة القانون الجنائي⁽⁴⁾، وهو ما يقتضي منطقيا حرمانه من الميراث، لأن إرادته قد انصرفت إلى إتمام هذه الجريمة، وتوفرت لديه نية القتل، وأن المشرع قرر نفس العقوبة، سواء نجح الجاني في مشروعه الإجرامي أم اكتفى بالمحاولة، إلا أننا بالرغم من ذلك، نعتقد أن المحاولة لا أثر لها على المنع من الإرث، ما دام أن المادة 333 من المدونة حصرت هذا المانع من الإرث في القتل العمد فقط دون ذكر المحاولة⁽⁵⁾، وأن

(1) اعتبرت المادة 135 من قانون الأسرة الجزائري القتل عمدا وعدوانا من موانع الإرث، وسواء كان قاتل المورث فاعلا أصليا أو شريكا، أو كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه، أو عالما بالقتل وتدبيره ولم يخبر السلطات العامة.

ونص الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية التونسية على نفس الحكم، ما عدا حالة العلم بالقتل وتدبيره إذا لم يخبر السلطات. (2) ومثال ذلك : أن يترك مورثه معرضا للهلاك، أو يمتنع عمدا عن إعانته وتقديم المساعدة له في حالة تعرضه لخطر، أو أن يكون عالما بالقتل وتدبيره ولم يخبر السلطات المختصة.

(3) محمد أحمد رجاء مناصرة، القتل المانع من الميراث وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، المجلة القانونية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة الأزهر، فرع الخرطوم، المجلد 1، العدد 1، السنة 2017، الصفحة 411.

(4) ينص الفصل 114 من مجموعة القانون الجنائي على أنه : " كل محاولة ارتكاب جناية بدت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة".

(5) على خلاف القانون المدني الفرنسي الذي يجعل في الفقرة الأولى من الفصل 727 (المغير بمقتضى الفصل 8 من القانون رقم 936-2020 بتاريخ 30 يوليو 2020) المحاولة مانعا من موانع الإرث، حيث نصت على أنه يمنع من الإرث فيقضي من التركة من أدين من أجل القتل أو محاولة قتل الهالك، كما أوردت هذه المادة حالات أخرى، ونصت على ما يلي :

« Peuvent être déclarés indignes de succéder :

1° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement donné ou tenté de donner la mort au défunt ;

طابع العقاب الذي يكتسبه النص يفرض تأويله بصورة ضيقة، ولا مجال لقياس نص ديني مقتبس من حديث نبوي على مقتضى جنائي يعتبر المحاولة كالجريمة التامة، كما أن "المعتبر عندهم (أي المالكية) هو تحقق النتيجة التي أفضى إليها الاعتداء بغض النظر عما إذا كان المعتدي قد قصدها وانصرف نيته إليها أم لا، وعليه فإن من اعتدى بالضرب في المذهب، وانتهى ذلك بموت المعتدى عليه، عُذِّ قاتلا متعمدا اعتبارا لحدوث عدوانه عليه بالضرب، وممنوعا بالتالي من الإرث فيه"⁽¹⁾.

ج- وجود علاقة سببية بين فعل الفاعل وموت الضحية، جريمة القتل من جرائم النتيجة وفقا لمدلولها المادي، فالمجني عليه كان حيا قبل تعرضه للفعل الإجرامي، وأصبح ميتا بعده، وتتطلب مساءلة الفاعل وجود علاقة سببية بين فعله والنتيجة الجرمية وهي موت الضحية، ولا يكفي إسناد الفعل إلى الفاعل، بل يجب أيضا إسناد الوفاة إلى الفعل، لذلك يقصد بالعلاقة السببية ارتباط النتيجة الإجرامية بفعل الجاني ارتباطا مباشرا ووثيقا، أي يجب أن يصدر عن الجاني في جريمة القتل العمد فعل القتل، وأن ينتج عنه

2° Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner ;

2° bis Celui qui est condamné, comme auteur ou complice, à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir commis des tortures et actes de barbarie, des violences volontaires, un viol ou une agression sexuelle envers le défunt ;

3° Celui qui est condamné pour témoignage mensonger porté contre le défunt dans une procédure criminelle ;

4° Celui qui est condamné pour s'être volontairement abstenu d'empêcher soit un crime soit un délit contre l'intégrité corporelle du défunt d'où il est résulté la mort, alors qu'il pouvait le faire sans risque pour lui ou pour les tiers ;

5° Celui qui est condamné pour dénonciation calomnieuse contre le défunt lorsque, pour les faits dénoncés, une peine criminelle était encourue.

Peuvent également être déclarés indignes de succéder ceux qui ont commis les actes mentionnés aux 1° et 2° et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pas pu être exercée ou s'est éteinte ».

(1) قرار محكمة النقض رقم 137 الصادر بتاريخ 2019/02/26 في الملف الشرعي رقم 2018/1/2/570، غير منشور.

إزهاق روح إنسان، وأن يكون فعل القتل هو السبب المباشر الذي أدى إلى موت المجني عليه دون تدخل لعنصر آخر.

ثانيا : العنصر المعنوي

العنصر المعنوي في جريمة القتل العمد هو القصد الجنائي، أي انصراف إرادة الجاني بصورة حرة إلى ارتكاب جريمة القتل وهو عالم بالفعل الذي يصدر عنه، ويشترط توافر القصد الجنائي بنوعيه العام والخاص.

ويتطلب القصد الجنائي العام توافر الإرادة والعلم في الجنائي، ويراد بذلك إرادة قانونية وعلم لدى الجاني بأن محل الجريمة هو إنسان حي، وبالتالي تنتفي إرادة الجاني بوجود مانع من موانع المسؤولية كالجنون وصغر السن وينتفي العلم بالجهل بأن محل الجريمة هي إنسان حي.

أما القصد الجنائي الخاص، فهو الذي يتطلب فيه القانون الجنائي المغربي وجود نية إزهاق روح إنسان لدى الفاعل، وقد قضت محكمة النقض أنه : " في جريمة القتل العمد يجب إبراز العنصر المعنوي للجريمة بما فيه القصد الخاص فيها المتمثل في مدى انصراف نية الفاعل إلى إزهاق روح الضحية"⁽¹⁾.

وينطبق ما ذهب إليه المشرع المغربي مع مذهب الإمام مالك⁽²⁾ الذي يرى أن القتل الذي يمنع من الإرث هو القتل الذي يجتمع فيه أمران : القصد والعدوان، أي القتل العمد المقصود، ومن غير حق أو عذر، وهو القتل العمد المباشر هو الذي يجتمع فيه وصفان : أحدهما قصد إتلاف النفس، والآخر أن يكون بألة تقتل غالبا⁽³⁾، لأنه هو الذي يتأكد معه أن الإنسان إنما قتل ليرث مقتوله.

(1) قرار محكمة النقض رقم 2013/539 في الملف رقم 2012/1/6/11429 الصادر بتاريخ 2013/06/24 منشور في الموقع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية : <file:///C:/Users/pc/Downloads/1638889538.pdf>

(2) التاج والإكليل لمختصر خليل 607/8-608، وحاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني 387-386/2. وفي هذا الصدد قال مالك رحمه الله : الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا : أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا، ولا من ماله، ولا يحجب أحداً وقع له ميراث. وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا، وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يثبت على أنه قتل ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله، ولا يرث من دية. موطأ الإمام مالك/كتاب العقول، الجزء الثاني، الصفحة 868.

(3) أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، دار الفكر، بيروت، 1415هـ، الصفحة، 258.

ويلحق به في الحكم القتل عن طريق التسبب⁽¹⁾، وهو الفعل الذي يؤدي إلى الهلاك بواسطة، حيث تشدد المالكية في التسبب تشدهم في مسألة الدماء، واعتبروا القتل بالتسبب مانعاً من الميراث⁽²⁾، ذلك أن : " مفرق الخلاف بين الإمام مالك رحمه الله وجمهور الفقهاء أن مالكا ينظر إلى نتيجة الاعتداء بغض النظر عن كون المعتدي قصد النتيجة أم لم يقصدها، فمن اعتدى بالضرب، وانتهى الضرب بالموت فقد اعتبر عامدا للقتل باعتبار العدوان بالضرب، وأن القصاص حيث كان القتل من غير نظر لآلته"⁽³⁾، وفي هذا الإطار قضت محكمة النقض⁽⁴⁾ أنه : " لكن، ردا على الوسيطتين معا لتداخلهما، فإن المعتبر في القتل المانع من الإرث، نية الاعتداء لدى القاتل، ولو لم يكن يقصد إزهاق روح الموروث، وذلك لما سار عليه المالكية إلى أن من تعمد الفعل المؤذي الذي يفضي إلى موت الضحية يعد قاتلا ولو كانت الآلة التي استعملها لا تقتل عادة ولكنها قتلت لضعف في المضرور، إذ العبرة عندهم بتحقيق النتيجة والعدوان في الأمر الذي أدى إليه، فقد جاء في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير " ولا يرث قاتل لموروثه عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة تدرأ عنه القصاص كرمي الوالد ولده بجبر فمات منه، فالضمير في أتى للقاتل لا بقيد العدوان، إذ لا عدوان مع الشبهة وقد يقال جعله عدوانا من حيث التعمد"، وهو ما أكدته المادة 333 من مدونة الأسرة حين نصت بأن "من قتل موروثه عمدا وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله"، وأنه يكفي المحكمة

(1) القتل العمد بتسبب يكون إذا قصد الجاني إتلاف النفس بما لا يقتل غالبا فحصل القتل، مثل استخدام الحجر الصغير فيؤدي إلى القتل، أو استخدم آلة قاتلة ولم يقصد إتلاف النفس ويضربه في مكان لا يقتل غالبا، فيؤدي إلى القتل مثل أن يضربه بالسيف فيصيب قدمه أو يده وهو مكان لا يقتل غالبا، أو قد يكون بالتحريض أو تقديم طعام مسموم أو شهادة الزور إذا بني عليها قتل مورثه.

عبد الوهاب بن علي بن نصر الشعلي المالكي أبو محمد، التلقين في الفقه المالكي، الجزء الثاني، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1415، الصفحة، 466.

(2) جاء في فتوى لدار الإفتاء المصرية في موضوع : ميراث الزوج في حالة القتل بضرب أفضى إلى الموت دون نية إحدائه، موقع دار الإفتاء <https://dar-alifta.org> : أن الضرب المفضي إلى الموت مثل القتل المباشر في الميراث، وأنه متى تحقق أن موتها (الزوجة) بسبب هذا الضرب ولم يكن بحق، كان ذلك مانعا من إرثه، لأنه حينئذ يكون قاتلا، ومجرد خروجها لا يكفي في انتفاء نسبة الموت للضرب واعتباره أثرا له.

(3) محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي - العقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة، الصفحة، 522.

(4) قرار محكمة النقض رقم 479 في الملف رقم 2015/1/1/4457 الصادر بتاريخ 2016/11/15 منشور في الموقع الإلكتروني :

<https://www.maroclaw.com/> محكمة-النقض-تعتبر-الضرب-و-الجرح-المفضي

بما لها من سلطة تقديرية، أن تعتمد القرار الجنائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل جناية الضرب والجرح العمديين لتتحقق لها نية الاعتداء لدى الطاعن الذي نتجت عنه وفاة موروثه المانعة من الإرث، ولذلك فإنها حين عللت قضاءها بأن "قتل المستأنف لوالده ثابت بموجب القرار الجنائي الصادر عن غرفة الجنايات رقم 351 بتاريخ 1982/10/14 في الملف الجنائي رقم 82/19 والقاضي عليه بعشر سنوات سجناً نافذاً من أجل الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى موت والده، وعليه فإن فعله هذا يدخل ضمن القتل العمدي، ومن ثم فإن المستأنف لا يرث في والده أي شيء من متخلفه وإن أتى بشبهة حسب المنصوص عليه في المادة 333 من مدونة الأسرة". فإنه نتيجة لما ذكر كله، كان القرار مرتكزاً على أساس قانوني وغير خارق للمقتضيات المحتج بها، والوسيلتان معا بالتالي غير جديرتين بالاعتبار⁽¹⁾.

ويتبين من ذلك، أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمدي العدوان، والقتل بالتسبب، لأنه لا يجوز أن يستحق الإنسان لنفسه على نفسه شيئاً، ولا يجوز أن يجني جناية يستحق بها مالاً، لأن الجناية إن لم تلزمه شيئاً فلا أقل من أن لا تفيده استجلاب مال⁽²⁾.

أما إذا كان القتل خطأً، فلا يمنع من الإرث في تركة المقتول⁽³⁾، وذلك لانقضاء علة الحكم، وهو الذي اعتبره الفصل 432 من مجموعة القانون الجنائي قتلاً غير عمدي، أو تسبباً فيه عن غير قصد، ويرتكبه الشخص بعدم تبصره أو عدم احتياظه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته النظم أو القوانين، ومن أمثلته أن يقصد الجاني أن يفعل فعلاً مباحاً فيخطئ في فعله، مثل أن يرمي صيداً فيصيب موروثه الذي كان معه ويموت بها، فإنه يرثه لعدم قصد قتله، وعليه أداء ديته كاملة لبقية ورثته ولا يرث منها، ولا يحجب غيره عن إرثها للقاعدة أن من لا يرث لا يحجب وارثاً؛ وقد لا يقصد الجاني الفعل أصلاً، كالنائم ينقلب على طفل بجواره من دون أن يشعر فيقتله، وإذا وقع الشك في كون القتل وقع عمداً أو خطأً، فيحمل

(1) جاء في قرار آخر لمحكمة النقض أن: "المعتبر عندهم (المالكية) هو تحقق النتيجة التي أفضى إليها الاعتداء بغض النظر عما إذا كان المعتدي قد قصدها وانصرفت نيته إليها أم لا، وعليه، فإن من اعتدى بالضرب في المذهب، وانتهى ذلك بموت المعتدى عليه، عد قاتلاً متعمداً اعتباراً لحدوث عدوانه عليه بالضرب، وممنوعاً بالتالي من الإرث فيه".

قرار رقم 137 في الملف رقم 2018/1/2/570 الصادر بتاريخ 2019/02/26، نشرة قرارات محكمة النقض - غرفة الأحوال الشخصية والميراث، العدد 46، الصفحة 116.

(2) أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي، إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، دار المعرفة، الدار البيضاء، الصفحة 15.

(3) مصطفى الرافي، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين اللبنانية، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت، الصفحة 254، جبار عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث في القفة الإسلامي والقانون والقضاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007، الصفحة 76.

على العمد، لأن هذا النوع من القتل يدخل في "القتل المشبوه أو الغامض الذي لا يعرف وجهه، هل كان خطأ أو عمدا؟ وهل كان بحق أو تأولا أو عدوانا؟ وحكمه أنه محمول على العدوان يمنع من الإرث حتى يثبت ببينة خلافه من خطأ أو قتل بحق، فيعمل بذلك، فإذا قتل وارث موروثه وادعى أنه قتله خطأ، أو دفاعا عن نفس أو عرض، فإنه لا يصدق في ذلك، ويحمل على أنه قتله عمدا عدوانا، لأن الأصل في أفعال الناس القصد والعمد، لا الخطأ، والأصل في الناس أيضا البراءة وعصمة الدم حتى يثبت ما يبيحه، ولهذا يشير قوله :

والقتل محمول على العدوان* حتى ثبوت الضد بالبرهان" (1).

ونفس الأمر في القتل بحق شرعي، الذي لا يمنع من الميراث أيضا، وخصوصا إذا كان الفعل قد أوجبه القانون وأمرت به السلطة الشرعية (2)، كما لو كان القاتل مكلفا بتنفيذ حكم الإعدام، فيقتل مورثه بحكم وظيفته تنفيذاً لحكم قضائي بالإعدام، أو إذا كانت الجريمة قد استلزمها ضرورة حالة للدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو عن ماله أو مال غيره، شريطة أن تتحقق كافة شروط هذا الدفاع، ومن بينها أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء (3)، لأنه قتل غير محرم، لقوله سبحانه وتعالى : (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ) (4)، كما أن المنع من الميراث عقوبة، ولا يعقل أن يعاقب الشارع الحكيم من أوجب عليه قتله، أو أجاز له قتله (5).

(1) محمد التاويل، اللباب في شرح تحفة الطلاب، مطبعة أنفو برانت، فاس، 2004، الصفحة، 30.

ويرى الإمام محمد أبو زهرة أن "مفرق الخلاف بين الإمام مالك رحمه الله وجمهور الفقهاء أن مالكا ينظر إلى نتيجة الاعتداء بغض النظر عن كون المعتدي قصد النتيجة أم لم يقصدها، فمن اعتدى بالضرب، وانتهى الضرب بالموت فقد اعتبر عامدا للقتل باعتبار العدوان بالضرب، وأن القصاص حيث كان القتل من غير نظر لآلته". مؤلفه الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، الصفحة، 522.

(2) البند 1 من الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي.

(3) البند 3 من الفصل 124 من مجموعة القانون الجنائي.

(4) سورة الإسراء، الآية : (33).

(5) محمد سعيد منصور، القتل المانع من الميراث على مذاهب الأئمة الأربعة، مؤتمر كلية الشريعة الخامس: حالات القتل في المجتمع: الأسباب والعلاج من منظور إسلامي واجتماعي وقانوني، بتاريخ 3 يونيو 2015، جامعة النجاح، فلسطين، الصفحة، 9.

أما القتل المقترن بالعدو: كقتل الزوج زوجته الزانية أو قتل الزاني بها عند مفاجأتهما حال تلبسهما بالزنا، فهو نوع من القتل العمدى، ومن ثم يجب أن تتوفر فيه أركان القتل العمدى، ويترتب عنه الحرمان من الإرث⁽¹⁾، إلا أن المشرع اعتبر أنه يتوفر فيها عذر مخفض للعقوبة⁽²⁾.

وقد جاء في حديث ابن مسعود المتفق عليه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ وَالثَّيْبُ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"⁽³⁾.

واختلف المالكية في اشتراط العقل في القتل، فيرى اتجاه أول عدم اشتراطه، لأن المانع من متعلقات خطاب الوضع الذي يستوي فيه المكلف وغيره، ولعموم لا يرث القاتل، فيحرم القاتل من الميراث، سواء كان صغيراً أم كبيراً، عاقلاً أم مجنوناً، فقد جاء في كتاب الشرح الكبير: "ولا يرث قاتل لمورثه صبياً أو مجنوناً تسبباً أو مباشرة عمداً عدواناً وإن أتى بشبهة"⁽⁴⁾. وجاء في كتاب حاشية الدسوقي: (أما الصبي فعمده

(1) ذهب الشافعية إلى حرمان القاتل من الميراث مطلقاً، مهما كان نوع القتل، لأن مناط الحرمان هو القتل بغير قيد ولا وصف أخذاً من عموم الحديث لا يرث القاتل شيئاً (عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، غاية الطلب في دراية المذهب، ج9، تحقيق عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، 2007، الصفحة، 24)، بينما ذهب الحنابلة إلى حرمان القاتل من الميراث إذا أوجب القتل قصاصاً أو دية أو كفارة، فيكون كل قتل مانع من الميراث عندهم عدا القتل بحق (عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي، الشرح الكبير لابن قدامة، ج7، الصفحة، 218). في حين ذهب الحنفية إلى أنّ القتل المانع من الميراث هو ما أوجب القصاص أو الكفارة، والذي يوجبهما: القتل العمد والقتل الخطأ، فيكون القتل بحق، والقتل بالتسبب، والقتل من الصبي والمجنون لا يمنع الميراث (الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج6، دار الفكر، بيروت، 1991، الصفحة، 454، وابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994، الجزء 6، الصفحة، 797).

راجع أيضاً عبد الله بن سليمان المنيع، حكم توريث المتسبب في موت مورثه، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، العدد 65، الإصدار: من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1422هـ.

(2) نص الفصل 418 من مجموعة القانون الجنائي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 24.03 بتاريخ 11 نونبر 2003 (الجريدة الرسمية عدد 5175 بتاريخ 5 يناير 2004) على أنه: " يتوفر عذر مخفض للعقوبة في جرائم القتل أو الجرح أو الضرب، إذا ارتكبها أحد الزوجين ضد الزوج الآخر وشريكه عند مفاجأتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية".

(3) التحفة الربانية في شرح الأربعين حديثاً النووية، مطبعة دار نشر الثقافة، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 1380 هـ.

(4) سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، ج 4، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، الصفحة، 486، محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج6، ط2، دار الفكر، بيروت، 1398هـ، الصفحة، 422؛ أحمد الحصري، التراكات والوصايا في الفقه الإسلامي، ط2، مكتبة الأقصى، الأردن، الصفحة، 122.

كالخطأ وكذلك المجنون⁽¹⁾، وجاء في كتاب حاشية العدوي : (وقتل الصبي غيره عمدا عدوانا يوجب عدم الإرث من المقتول)⁽²⁾، أما السكران، فإذا قتل مورثه فعليه القصاص، وبهذا يكون محروما من الميراث⁽³⁾.

ويشترط الرأي الثاني العقل في القتل، فلا بد أن يكون القاتل بالغاً عاقلاً قاصداً القتل حتى يكون القتل مانعا من الميراث⁽⁴⁾، وبناء على ذلك، لا يحرم من الميراث القاتل إذا كان صغيراً أو مجنوناً، لأنهما غير مكلفين، ولأن العمد غير متصور منهما⁽⁵⁾، ولحديث "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ"⁽⁶⁾،

أما المشرع المغربي فقد نص في الفصل 138 من مجموعة القانون الجنائي على أن الحدث الذي لم يبلغ سنه اثنتي عشرة سنة كاملة يعتبر غير مسؤول جنائياً لانعدام تمييزه، أما الذي أتم اثنتي عشرة سنة ولم يبلغ الثامنة عشرة، فإنه يعتبر، حسب الفصل 139 من القانون نفسه، مسؤولاً مسؤولية جنائية ناقصة بسبب عدم اكتمال تمييزه.

(1) محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عليش، دار الفكر، بيروت، ج4، الصفحة، 486؛ أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4، الصفحة، 401.

(2) علي الصعيدي العدوي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1412، الصفحة، 503.

(3) محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج6، ط2، دار الفكر، بيروت، 1398هـ، الصفحة، 467.

(4) أخذ بهذا الرأي قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010 حيث نصت المادة 281 منه في البند أ على أنه : "يحرم من الإرث من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل عاقلاً بالغاً".

(5) محمد التاويل، المرجع السابق، الصفحة، 26.

(6) أخرجه الترمذي (1423)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (7346)، وأحمد (956) حسنه البخاري كما في العلل الكبير للترمذي (226)، وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه ولا نعرف للحسن سماعاً عن علي، وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيق المسند (197/2)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1423) وأخرجه من طريق آخر أبو داود (4403)، والبيهقي (5292).

ومن جهة ثانية، لم تشر المادة 333 إلى حكم محاولة قتل المورث، وهل يمكن لمن حاول قتل مورثه أن يرثه، لكن بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 114 من القانون الجنائي، التي تقرر للمحاولة في الجناية نفس عقوبة الجريمة التامة⁽¹⁾، فإنه يمكن القول إنه إذا توفرت في محاولة القتل شروطها المنصوص عليها في هذا الفصل، فإنها تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة، وترتب نفس آثارها بالنسبة للإرث.

ثانيا : أن تتوفر في القاتل صفة الوارث

إن مجال الحديث عن القتل هنا إنما يكون في ارتباطه بالإرث، وبالتالي يشترط أن تتوفر في القاتل صفة الوارث، أما إذا لم يكن وارثا، فلا مجال للحديث عن موانع الإرث.

ويكون الشخص وارثا إذا توفرت فيه أسباب الإرث، وهي الزوجية والقرابة، والتي نصت عليها المادة 329 من مدونة الأسرة بأن : " أسباب الإرث كالزوجية والقرابة أسباب شرعية لا تكتسب بالتزام ولا بوصية، فليس لكل من الوارث أو الموروث إسقاط صفة الوارث أو الموروث، ولا التنازل عنه للغير".

وسنتناول باختصار هذين السببين فيما يلي :

1- الزوجية

المقصود بالزوجية عقد الزواج الصحيح الذي اكتملت أركانه وتوفرت شروطه، سواء أكان هناك دخول أم لا⁽²⁾، وسواء أحدثت خلوة صحيحة بين الزوجين المتعاقدين أم لا، على أن يبقى هذا الزواج قائما لحين وفاة الزوج الآخر بالقتل.

(1) ينص الفصل 114 من مجموعة القانون الجنائي على أنه : " كل محاولة ارتكاب جناية بدأت بالشروع في تنفيذها أو بأعمال لا لبس فيها، تهدف مباشرة إلى ارتكابها، إذا لم يوقف تنفيذها أو لم يحصل الأثر المتوخى منها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها، تعتبر كالجناية التامة ويعاقب عليها بهذه الصفة".

(2) عن ابن مسعود أنه سُئِلَ عن رَجُلٍ تزَوَّجَ امرأةً ولم يَفْرِضْ لها صَدَاقًا ولم يَدْخُلْ بها حتى مات؟ فقال ابنُ مسعودٍ : لها مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لا وَكُفْسٍ ولا شَطَطٍ، وعليها العِدَّةُ، ولها الميراثُ، فقام مَعْفُلٌ بنُ سِنَانِ الأَشْجَعِيِّ فقال : قَضَى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَرَوَعِ بنتِ واشِقِ امرأةً مِنَّا مِثْلَ ما قَضَيْتَ، ففرح بها ابنُ مسعودٍ. أخرجه الترمذي حديث رقم 1145.

ولا يترتب على الزواج الباطل أي أثر إذا تم التصريح ببطلانه قبل البناء، أما بعد البناء، فيترتب عليه، حسب الفقرة الثانية من المادة 58 من مدونة الأسرة، الصداق والاستبراء، كما يترتب عليه عند حسن النية لحق النسب وحرمة المصاهرة، ولكنه لا يعد سببا للإرث.

أما الزواج الفاسد، فيتم التمييز بين الزواج الفاسد لصدقه، وهو يفسخ إذا اطلع عليه قبل البناء، أما بعد البناء فلا يفسخ، بل يصحح، ويكون للزوجة صداق المثل، ويثبت به التوارث؛ وبين الزواج الفاسد لعقده، ويكون في الحالات المنصوص عليها في المادة 61 من مدونة الأسرة⁽¹⁾، وهو يفسخ قبل البناء وبعده، ولا توارث فيه.

ويسري حكم عقد الزواج إذا توفي أحد الزوجين بعد طلاق رجعي ما لم تنقض العدة، فإذا كان الطلاق بائنا أو انقضت العدة فلا يقع التوارث بينهما، لأن سبب التوارث بين الزوجين إنما هو علاقة الزوجية، فمتى انقطعت هذه العلاقة بسبب مشروع انقطع التوارث بين الزوجين، إذ لا يبقى بينهما أي رابط يتم التوارث بسببه، لأن علاقة الزوجية لا تعدّ حينئذ قائمة⁽²⁾.

2- القرابة

القرابة أنواع ثلاثة، هي: قرابة النسب أو الدم، وقرابة المصاهرة، وقرابة الرضاعة، وينجم عنها حقوق والتزامات مالية وغير مالية، ولها آثار في تطبيق النصوص القانونية على مختلف التصرفات والوقائع

(1) تنص المادة 61 من مدونة الأسرة على أنه: " يفسخ الزواج الفاسد لعقده قبل البناء وبعده، وذلك في الحالات الآتية:

- إذا كان الزواج في المرض المخوف لأحد الزوجين، إلا أن يشفى المريض بعد الزواج؛

- إذا قصد الزوج بالزواج تحليل المبتوتة لمن طلقها ثلاثا؛

- إذا كان الزواج بدون ولي في حالة وجوبه".

(2) ثار خلاف بين الفقهاء بخصوص مدى استحقاق الإرث بالنسبة للزوجة المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت، حيث يرى الشافعية أنها لا ترث لأن الزوجية قد انقطعت بالطلاق البائن قبل الموت، بينما يرى الحنفية أنها ترث مادامت في العدة، في حين يرى الحنابلة أن لها الحق في الإرث ولو انتهت العدة ما لم تتزوج، أما المالكية فيرون أنها ترث وإن تزوجت من قبل موته.

القانونية، لدرجة أن مدى صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الواجبات، تتأثر بالمركز الذي يحتله داخل العائلة⁽¹⁾.

وتعتبر القرابة سببا من أسباب الإرث، إلا أنها تقتصر على قرابة النسب أو الدم فقط، وهي التي تكون بسبب الولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة، كقرابة الابن بأبيه، والأخ بأخيه، والعم بابن أخيه، ونحوها من القرابة، قال تعالى : (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا)⁽²⁾.

ويتوارث الأقارب فيما بينهم وفقا لترتيب محدد بقواعد الإرث، يعتمد من بين معاييرها جهة القرابة، ودرجتها ثم قوتها⁽³⁾، وتتحدد القرابة عند الفقهاء في الجهات التالية : جهة الأصول، وتشمل الأبوين والجد والجددة وإن علوا، وجهة الفروع، وتشمل الأولاد من الذكور والإناث وأولادهم، وجهة الحواشي، وتشمل الإخوة، ووجهة العمومة⁽⁴⁾.

وقد قسم المشرع هؤلاء الأقارب بحسب طريقة إرثهم إلى أربعة أصناف، بموجب المادة 334 من مدونة الأسرة، فمنهم وارث بالفرض فقط، ووارث بالتعصيب فقط، ووارث بهما جمعا، ووارث بهما انفرادا.

والفرض سهم مقدر للوارث في التركة، ويبدأ في التوريث بأصحاب الفروض. أما التعصيب فهو أخذ الوارث جميع التركة أو ما بقي عن ذوي الفروض⁽⁵⁾.

(1) مقالنا في موضوع : رابطة القرابة ونتائجها في القانون المغربي، مجلة الأملاك، العدد 7، السنة 2010، الصفحة، 54.
(2) سورة النساء، الآية 7.

(3) ياسين مومن، القرابة وأثارها في القانون المغربي، رسالة لنيل الماستر في الدراسات القانونية المدنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، 2020/2019.

(4) تنص المادة 349 من مدونة الأسرة على أن للعصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض في الإرث على الترتيب الآتي :

1 - البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن وإن سفل.

2 - الأبوة.

3 - الجد العصبي وإن علا والإخوة وتشمل الأشقاء والإخوة للأب.

4 - أبناء الإخوة وإن سفلوا.

5 - العمومة وتشمل أعمام الميت لأبوين أو لأب وأعمام أبيه كذلك وأعمام جده العصبي وإن علا وأبناء من ذكروا وإن سفلوا.

(5) المادة 335 من مدونة الأسرة.

وهؤلاء الورثة هم من الذكور : الأب والجد وإن علا، والابن، وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ
للأب وابنهما وإن سفل، والأخ للأم، والعم الشقيق والعم للأب وابنهما وإن سفل.

أما الإناث فهن : الأم والجددة والبنات، وبنات الابن، والأخت الشقيقة، والأخت للأب، والأخت للأم.

لذلك، يشترط لمنع من الميراث أن يكون الوارث أحد مستحقي الميراث في الشخص الذي قتله.

المطلب الثاني

آثار القتل المانع من الميراث

نظرا لمكانة وأهمية حياة الإنسان وحرمة المساس بهذا الحق، فإنه يترتب على القتل العمد أو بالتسبب إلى جانب عقوبة القصاص والكفارة والدية، عدة آثار تبعية نصت عليها المادة 333 من مدونة الأسرة، ومن أهمها المنع من الميراث، لكن تطبيق مقتضيات هذه المادة قد يحتاج إلى تدخل المحكمة، لذلك فإن هذا المانع ينتج عنه أثاران : الأول موضوعي، والثاني إجرائي.

الفقرة الأولى : الآثار الموضوعية لمانع القتل العمد

نصت المادة 333 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى على أنه : " من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته، ولا يحجب وارثا".

وقد اقتصرنا هذه الفقرة على بيان آثار مانع القتل العمد بالنسبة للممنوع من الميراث، دون غيرها من الآثار بالنسبة لباقي الورثة والغير.

ولدراسة هذه الآثار، سندرس آثار هذا المانع على من قتل موروثه عمدا، ثم آثاره على باقي الورثة والغير.

أولا : آثار مانع القتل العمد بالنسبة للممنوع من الميراث

تترتب على القتل العمد آثار بالنسبة للوارث القاتل تتعلق بالمنع من الميراث والوصية والدية، وأخرى تتعلق بعدم حجب الورثة الآخرين، وسنتناول كل نوع من هذه الآثار على حدة.

1- المنع من الميراث والوصية والدية

قررت الشريعة الإسلامية عقوبات تنال الذي اعتدى على النفس المعصومة بالقتل، وهي تختلف باختلاف نوع القتل، وهي إجمالا : القصاص، والدية، والكفارة، والحرمان من الميراث والوصية.

وسنتناول ما يتعلق بحرمان القاتل من الميراث والوصية، ثم حرمانه من الدية.

أ- الحرمان من الميراث والوصية

إن غاية مانع القتل العمد من الميراث هي الحيلولة دون انتقال الملكية عن طريق الجريمة، لذلك منع المشرع من قتل موروثه عمدا من الإرث والوصية.

- الحرمان من الميراث : نصت على هذا الأثر صراحة المادة 333 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى التي بقولها : " من قتل موروثه عمدا، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ...".

ويعتبر ذلك حرمانا من الإرث بقوة القانون، لا جوازا، بمعنى أنه لا يخضع حرمانه من الميراث للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، فإذا صدر حكم بإدانة شخص من أجل قتل مورثه عمدا، فإن المادة 333 تطبق بصفة آلية لتوفر سبب المنع، دون حاجة إلى استصدار حكم من قبل الورثة في هذا الغرض، ولا يؤثر عدم تنفيذ العقوبة أو العفو الصادر لفائدته على ذلك، لكن إذا سقطت الدعوى العمومية لأي سبب كان، فإنه يتعين استصدار حكم قضائي بمنع القاتل من الإرث، سواء تم تقسيم التركة أم لا، وسواء اكتشف سبب المنع قبل هذه التقسيم أم بعده.

وفي حالة عدم وجود وارث آخر يرفع الدعوى، فإن السلطة المكلفة بأحكام الدولة تتولى حياة الميراث⁽¹⁾، ويلزم الوارث الممنوع من الإرث برد الثمار والمداخيل التي حازها من يوم موت المورث، وليس من يوم إدانته بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.

وغني عن البيان أن التركة التي يحرم القاتل من الإرث فيها هي تلك التي خلفها الضحية، والتي كان من المفروض أن يكون له نصيب فيها لقيام سبب من أسباب الإرث بينه وبين الهالك⁽²⁾.

(1) راجع مقالنا في موضوع : أحكام التركة الشاغرة في القانون المغربي مقارنة بالفقه الإسلامي منشور في مجلة الأملاك - العدد المزدوج الرابع والخامس- السنة 2008- الصفحات 69-140.

(2) عبد المجيد الزروقي، موانع الإرث، تعليق على الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1988/1989، الصفحة، 93.

ويترتب على هذا التحديد لنطاق المنع من الميراث في تركة الضحية عدة آثار :

أولها، أن هذا المنع لا ينطبق على غير تركة الهالك، وعلى هذا الأساس، فإن الابن الذي تعمد قتل والده، لا يمنع لأجل هذا إلا من تركة هذا الأخير، ويمكنه أن يرث غيره من الأقارب الذين قام بينه وبينهم سبب الإرث، كأمه أو إخوته⁽¹⁾.

ثانياً، يمكن أن تؤول تركة الهالك أو جزء منها إلى الجاني بطريقة غير مباشرة، فلو افترضنا أن الهالك كانت له زوجة وابن، وأن الابن قتل أباه عمداً، فإنه سيمنع من إرثه، وستنتقل التركة إلى الزوجة باعتبار الربع فرضاً والباقي رداً، فإذا توفيت الزوجة بعد ذلك، فسيرثها الابن باعتبارها أما له، فتنقل إليه أموال ضحيته بطريقة غير مباشرة.

ثالثاً، أنه إذا مات القاتل قبل القتل، فإن المقتول يرثه إجماعاً.

رابعاً، لا ينطبق المنع على الهبة التي أتمها المورث في وقت سابق لارتكاب الموهوب له لجريمة القتل إذا كان في نفس الوقت وارثاً له.

- **الحرمان من الوصية :** لا يقتصر الحرمان على الميراث فقط، بل يمتد إلى الوصية، حيث اشترطت المادة 283 من مدونة الأسرة في الموصى له عدم قتله للموصي عمداً إلا إذا أوصى له من جديد.

والأصل أن القاتل يحرم من الوصية إذا ثبت قتله للموصي، فالقتل يمنع صحة الوصية ابتداءً واستمراراً ؛ لأن القتل يمنع الميراث، فيمنع الوصية، معاملة له بنقيض مقصوده، إلا أن المشرع أجاز الوصية له إذا علم الموصي بالقاتل، كأن أصابه بجرح، وبالرغم من ذلك أوصى له من جديد، ثم مات، وذلك لأن القتل يمنع الوصية السابقة عليه، لاتهام القاتل على استعجال وصيته، وهي تهمة منتفية في الوصية الجديدة الواقعة بعد القتل⁽²⁾.

(1) عبد المجيد الزروقي، المرجع السابق، الصفحة 93.

(2) محمد التاويل، المرجع السابق، الصفحة 28.

ويلاحظ أن المشرع حصر هذا الاستثناء في أن يعلم الموصي بمن ضربه أو قتله، ويوصي له من جديد، ولم يشر إلى حالة علمه بذلك ولم يغير وصيته.

ومانع القتل العمد يحرم الحفدة والحفيدات من الوصية الواجبة، فإذا قتل الابن أو البنت أباه أو أمه قتلا عمداً، ومات الأصل قبل الجد أو الجدة، فإن الأحفاد يحرمون من الوصية الواجبة كما أنه يحرمه هو من الوصية الإرادية.

ب- المنع من الدية

نصت على هذا الأثر صراحة المادة 333 من مدونة الأسرة في فقرتها الأولى التي بقولها : " من قتل موروثه عمداً، وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله، ولا ديته،..."

والأصل في الدية قوله سبحانه وتعالى في سورة النساء في الآية 92 : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا".

والدية في تعريفها من ناحية اللغة هي المال الذي يدفع للمجني عليه أو لورثته من بعده، بسبب جنائية، سواء كانت في النفس أو دون النفس⁽¹⁾، وسواء كانت الجنائية عمداً أو خطأ، وقد سمي هذا المال في القرآن دية لقوله تعالى : (... وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...).

وموجب الدية في النفس أنواع : دية القتل العمد إذا تنازل أهلها عن القصاص إلى الدية، أو كان القاتل غير مكلف كالمجنون، ودية القتل الخطأ (شبه العمد)، ودية الخطأ.

(1) يتم التمييز بين الدية والأرش، فالمال المدفوع عن النفس يسمى دية فحسب، بينما المال المدفوع عن الإصابات، أي ما دون النفس، يسمى أرشاً كما يمكن أن يسمى دية الجروح.

إيمان حسن علي شريتح، تقدير الدية تغليظاً وتخفيفاً في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير من جامعة غزة، 2011، الصفحة، 3.

والدية المقررة في الشريعة الإسلامية لا تدخل في نطاق التعويض أو الغرامة التي ترد في القانون الوضعي، وهي مقدرة شرعاً، ولا يدخل في تقديرها احتساب كل ما نتج عن الجريمة من الأذى والخسارة.

وبالتالي لو ترتب على قتل المورث دية، فيرثها كل من يرث من ورثة المقتول كل بحسب استحقاقه الشرعي، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتوريث امرأة أشيم الضبابي من عقل زوجها - أي من دية زوجها - وقال صلى الله عليه وسلم: (من ترك مالا أو حقاً فلورثته)⁽¹⁾، باستثناء قاتله إذا كان وارثاً، فإنه لا يرث من ديته بصريح المادة 333 من مدونة الأسرة، وذلك لئلا يرث الإنسان نفسه، لأن الدية واجبة على القاتل، ومن غير المنطقي أن يدفعها ثم تؤول إليه بعد ذلك، ثم إن الله تعالى أوجب في الدية أن تسلم إلى أهل المقتول، وذلك في قوله تعالى (فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)⁽²⁾، وذلك يدل على أن القاتل لا يرثها، إذ لو ورثها لما وجب عليه تسليمها⁽³⁾.

والمقصود أن القاتل عمداً إذا عفى عنه أولياء القاتل إلى الدية، أو كانت جنايته لا قصاص فيها، فإنه لا يرث من هذه الدية شيئاً، وهو ما أكده المشرع في الفقرة الثانية من المادة 333 أنه: " من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب"، وقال الإمام الجصاص: " ومن جهة أخرى أنهم لا يختلفون في قاتل العمد وشبه العمد أنه لا يرث سائر ماله كما لا يرث من ديته إذا وجبت، فوجب أن يكون ذلك حكم قاتل الخطأ لاتفاقهما في حرمان الميراث من ديته"⁽⁴⁾.

وإذا كان المشرع قد قسم مال المقتول خطأ إلى قسمين: المال الذي اكتسبه حال حياته، والمال الذي ترتب نتيجة موته، أي الدية، فيرث من قتل موروثه خطأ من المال الذي كان يملكه، والذي أصبح تركته، ولا يرث من الدية شيئاً، فإننا نعتقد أن هذا المنع يمكن أن يشمل التعويضات المستحقة بسبب ضرر الموت، أو المبالغ الناتجة عن التأمين عن الحياة، وغيرها.

(1) أخرجه البخاري في الفرائض، باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: " 07 من ترك مالا فلاهله " بلفظ: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته. فتح الباري: 12 /، وأخرجه مسلم في الفرائض باب من ترك مالا فلورثته: 3 / 1237، وأبو داود في الخراج، باب أرزاق الذرية: 4 / 206 من مختصر السنن للمنذري، وابن ماجه في الصدقات، باب من ترك ديناً أو ضياعاً: 2 / 807.

(2) سورة النساء، الآية 92.

(3) ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الميراث في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 2، 1980، الصفحة 133.

(4) أحكام القرآن للجصاص، دار إحياء التراث العربي - بيروت، 1405هـ، الجزء الأول، الصفحة 23.

2- عدم حجب الورثة

الحجب لغة هو المنع والستر، ومنه الحجاب، وقد عرفته المادة 355 من مدونة الأسرة بأنه: "منع وارث معين من كل الميراث أو بعضه بقريب آخر، وهو نوعان :

1 - حجب نقل من حصة الإرث إلى أقل منها.

2 - حجب الإسقاط من الميراث".

والحاجب هو من يمنع غيره من الميراث، أما المحجوب فهو الممنوع من الإرث، ويتعين التمييز بين الحجب والمنع من الميراث، قبل بيان حكم القاتل في الحجب، لأن الممنوع والمحجوب لا يرثان من مال المتوفى رغم وجود سبب الميراث واكتمال شروطه.

أ- تمييز الحجب عن المنع من الميراث

يمكن تلخيص أهم الفروق بين الحجب عن المنع من الميراث فيما يلي :

- من حيث السبب : يكون السبب في حجب الحرمان هو وجود وارث أولى بالميراث، أما الممنوع فليس له حق في التركة بسبب وجود وصف قام به في ذاته، كالقتل أو الكفر.

- من حيث الأهلية : الممنوع من الميراث ليس أهلاً للإرث كالقاتل، أما المحجوب بشخص فهو أهل للإرث، ولكن حجب لوجود شخص آخر أولى منه بالميراث، ولولاه لورث.

- من حيث النطاق : الحرمان من الميراث يأتي على جميع الورثة، فكل شخص معرض لكونه قاتلاً لمورثه، أو لكونه كافراً أصلياً أو مرتدّاً، بخلاف الحجب، فتختلف أنواعه، فبعضه يأتي على جميع الورثة، وبعضه يأتي على قسم منهم.

- من حيث التقسيم : الحجب نوعان : حجب حرمان، أي حجب كلي من الميراث، وحجب نقصان، أي حجب جزئي من الميراث ؛ أما المنع من الميراث، فيكون في جميع الأحوال منعا كلياً ولا يوجد فيه منع جزئي من الميراث.

- من حيث الأثر : الممنوع من الميراث وجوده كعدمه، فهو لا يؤثر على غيره من الورثة، بخلاف المحجوب بشخص فإنه تتأثر بوجوده المسائل، فقد يؤثر في غيره بالحجب إما حرماناً أو نقصاناً، حتى وإن كان في ذاته هو محجوب.

ويتبين من ذلك، أن الممنوع من الميراث لا يستحق الإرث في نفسه، وذلك بقطع النظر عن سائر الورثة، فحتى لو لم يوجد أي وارث آخر فهو لا يرث ؛ بخلاف المحجوب، فإنه لولا الحاجب لورث ما حُرِم منه.

ب- حكم القاتل في الحجب

يعتبر قاتل مورثه عمداً محروماً من الإرث، ولكن الأمر لا يقتصر على ذلك، فقد أضافت المادة 333 من مدونة الأسرة إلى هذا الأثر، وهو حرمانه من الإرث، أنه " لا يحجب وارثاً"، أي أنه وحده هو الذي يمنع من الميراث والدية، ولا يحجب غيره من الورثة لا حجب حرمان ولا حجب نقصان.

وإذا اتصف أحد الورثة بهذا الوصف، فإنه لا يؤثر على باقي الورثة عند تقدير أنصبتهم في الميراث، ويعتبر كالمعدوم، ويكون وجوده كعدمه بالنسبة لباقي الورثة، فلو وجد ابن مع أخ شقيق في مسألة معينة، وقتل الابن أباه، وتوفرت شروط هذا القتل بأن كان عمداً، فإن التركة تقول إلى الأخ، ولا يرث الابن شيئاً، ولا يؤثر وجوده في الأخ، فلا يحجبه طبقاً لقواعد الميراث لو لم يكن مانع القتل موجوداً.

ثانياً : آثار مانع القتل العمد بالنسبة لباقي الورثة والغير

لا تقتصر آثار مانع القتل العمد على قاتل مورثه عمداً، وإنما تمتد لتشمل باقي الورثة والغير.

1- آثار مانع القتل العمد بالنسبة لباقي الورثة

سبقت الإشارة عند تناول موضوع الحجب إلى أن الحرمان من الإرث يقتصر على قاتل مورثه عمداً، وأنه لا يحجب غيره من الورثة لا حجب حرمان ولا حجب نقصان.

ويترتب على ذلك، أن الممنوع من الإرث لا يؤثر على باقي الورثة عند تقدير أنصبتهم في الميراث، ويكون وجوده كعدمه بالنسبة لهم، فقد يؤدي وجود مانع القتل العمد إلى أن يكون لأحد الورثة نصيب في تركة الهالك لم يكن له الحق فيها لو لم يرتكب الجاني الجريمة.

ويمكن أيضا أن يكون وجود هذا المانع سببا في نقل أحد الورثة من أقل حظيه إلى أوفرهما، كما لو قتل الابن المنفرد أمه، وأدى ذلك إلى نقل نصيب الزوج من الربع إلى النصف في تركة زوجته، التي هي أم القاتل.

ويسري نفس الحكم على فروع الذي تسبب في موت المورث، حيث لا يؤثر وجوده في إرثهم، ولا يحجبهم، فلو قتل أحد أباه وللقاتل ولد، ورث هذا الأخير جده إذا لم يكن هناك ابن صلب آخر، ولم يمنع من الميراث بجناية أبيه، ولكن لا يمكن في نظرنا قياس حالتهم في حالة وجود ورثة آخرين يحجبونهم على حالة فروع الأصل الذي مات قبل أو مع مورثه المستحقين للوصية الواجبة، لأنه من جهة أولى، فإن أصلهم، وهو القاتل، ما زال حيا، بينما يشترط موته حقيقة أو حكما. ومن جهة ثانية، فإن المشرع اقتصر في المادة 369 من مدونة الأسرة⁽¹⁾ صراحة على مانع الشك في معرفة من مات قبل الآخر من المتوارثين الذي تستحق مع وجوده هذه الوصية، دون موانع الإرث الأخرى. ومن جهة ثالثة، فإن الأحفاد والحفيدات لا يستحقون الوصية الواجبة إلا إذا كان أبوهم أو أمهم وارثا بالفعل في أصله، فإذا كان الابن أو البنت غير وارث في أصله لمانع من الموانع غير مانع الشك، فإن الحفدة والحفيدات لا يستحقون هذه الوصية.

وفي حالة اكتشاف سبب المنع بعد قسمة التركة، فإنه لباقي الورثة حق المطالبة باسترداد المناب الذي أخذه الممنوع من تركة الضحية، أو قيمته إذا تعذر الرد العيني، سواء من الممنوع نفسه، بوصفه

(1) تنص هذه المادة على أنه: "من توفي وله أولاد ابن أو أولاد بنت ومات الابن أو البنت قبله أو معه وجب لأحفاده هؤلاء في ثلث تركته وصية بالمقدار والشروط الآتية".

حائزا عن سوء نية، إن كان ما يزال على قيد الحياة، أو من ورثته الذين انتقلت إليهم أموال الضحية، إذا كان الممنوع قد هلك بدوره، ونقل ما ورثه بغير حق إلى ورثته⁽¹⁾.

ويلزم الوارث الممنوع من الإرث أيضا برد الثمار والمداخل التي حازها من يوم موت المورث، وليس من يوم إدانته بموجب حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، أما ورثته فيفترض أنهم لا يعلمون أن كل التركة التي ورثوها عن مورثهم أو على الأقل بعضها ليست في الواقع ملكا له، لأنها انتقلت إليه بطريق إرث هو ممنوع منه، لذا يمكنهم المطالبة بمعاملتهم بهذه الصفة فيما يخص رد الشيء أو غلته ودخله.

2- آثار مانع القتل العمد بالنسبة للغير

قد يحدث أن يكتشف توفر المانع بعد توزيع التركة، وبعد أن يكون الممنوع قد أخذ حصة من تركة ضحيته، وتعامل فيها مع الغير بين هذه الفترة وتاريخ اكتشاف ارتكابه لجريمة القتل العمد التي ترتب عنها منعه من الميراث.

والأصل أنه ما دام لا يجوز لشخص أن يمنح غيره أكثر مما لنفسه من الحقوق، فإن كل التصرفات التي قام بها الممنوع والتي كان محلها أموالا راجعة إلى تركة ضحيته تعد باطلة، إلا أن هذا الأصل لا يمكن تطبيقه على إطلاقه، حيث يتعين التفريق بين ما إذا كانت هذه الأموال منقولات أم عقارات، وبين ما إذا كان الغير حسن النية أم سيئها.

عرف المشرع الحائز حسن النية بأنه من يحوز الشيء بمقتضى حجة يجهل عيوبها⁽²⁾، وهو يمتلك الثمار، ولا يلزم إلا برد ما يكون منها موجودا في تاريخ رفع الدعوى عليه برد الشيء، وما يجنيه منها بعد ذلك⁽³⁾. أما إذا كان سيء النية، فيكون ملزما بأن يرد، مع الشيء، كل الثمار الطبيعية والمدنية التي جناها، أو التي كان يستطيع أن يجنيها لو أنه أدار الشيء إدارة معتادة وذلك من وقت وصول الشيء إليه⁽⁴⁾، وهو

(1) عبد المجيد الزروقي، المرجع السابق، الصفحة، 102.

(2) الفقرة الأخيرة من الفصل 103 من قانون الالتزامات والعقود.

(3) الفقرة الأولى من الفصل 103 من قانون الالتزامات والعقود.

(4) الفقرة الأولى من الفصل 101 من قانون الالتزامات والعقود.

ضامن له. فإذا لم يستطع إحضار الشيء أو لحق هذا الشيء عيب ولو بحادث فجائي أو قوة قاهرة، لزمه دفع قيمته مقدرة في يوم وصوله إليه. وإذا كان الشيء من المثليات لزمه رد مقدار يعادله⁽¹⁾.

أما بخصوص العقارات، فإنه بالاعتماد على نظرية الوارث الظاهر⁽²⁾، يمكن القول بصحة العقود التي أبرمها الممنوع مع الغير، والمقيدة في السجل العقاري، بالرغم من أن المنع ينتج آثاره بداية من يوم افتتاح التركة، حماية للمعاملات واستقرارها، شريطة أن يكون هذا الغير حسن النية، حيث تنص الفقرة الثانية من الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري على أنه: " لا يمكن في أي حال التمسك بإبطال هذا التقييد في مواجهة الغير ذي النية الحسنة"، كما تنص المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية في فقرتها الثانية على أن: " ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري لا يمكن التمسك به في مواجهة الغير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلا إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه".

الفقرة الثانية : الآثار الإجرائية لمانع القتل العمد

قد يحتاج إعمال الآثار الموضوعية لمانع القتل العمد تدخل القضاء، إذ إن إمكانية وقوع نزاع حول توفر سبب المنع من عدمه تبقى واردة، مما يتطلب البحث في الدعاوى الناجمة عن هذا المانع، والمحكمة المختصة بالنظر فيها.

أولاً : الدعاوى الناجمة عن مانع القتل العمد

(1) الفقرة الأولى من الفصل 102 من قانون الالتزامات والعقود.

(2) يمكن اعتبار الشخص الذي قتل مورثه بأنه وارث ظاهر في الفترة ما بين افتتاح التركة والعلم بمتابعته من أجل هذه الجريمة، وقد أورد المشرع مصطلح الوارث الظاهر في عدد من فصول قانون الالتزامات والعقود، ومنها الفصل 240 الذي نص على أنه: " يكون صحيحا الوفاء الحاصل بحسن نية لمن يحوز الحق، كالوارث الظاهر ولو استحق منه فيما بعد". وأيضاً الفصل 384

تختلف الدعوى الناجمة عن مانع القتل العمد بحسب نوع الطلب الذي يبتغي رافعها تحقيقه، فقد يهدف إلى استحقاق الميراث ونفي وجود المانع، أو تهدف إلى التصريح بوجود هذا المانع، وترتيب الأثر القانوني عليه.

1- الدعوى التي يرفعها الممنوع من الإرث

إن دعوى استحقاق الميراث التي يرفعها وارث تم إقصاؤه من طرف بقية الورثة بطريقة أو بأخرى بسبب أنه ممنوع من إرث الهالك، لا يمكن أن تكون ناجمة عن وجود المانع، لأن هذا الوارث الذي وقع إقصاؤه في هذه الحالة يؤسس دعواه بالضرورة على عدم اقترافه لجريمة القتل العمد، فقد جاء في قرار لمحكمة النقض⁽¹⁾ أنه : " وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بفاس، أصدرت حكمها رقم 51 بتاريخ 2006/02/09 في الملف عدد 2004/134 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفه المتعرض المذكور وأيدته محكمة الاستئناف بفاس بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من الطاعن أعلاه بوسيلتين اثنتين.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بعدم الارتكاز على أساس قانوني ذلك أنه أسس قضاءه على كون قتله لوالده ثابت بموجب القرار الجنائي القاضي عليه بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت، والحال أن القرار الجنائي قضى في منطوقه بمؤاخذته من أجل جنائية الضرب والجرح العمديين المفضيين إلى الموت دون نية قتله، بمعنى أن عنصر العمد والذي يعتبر شرطا للمنع من الإرث عملا بالفصل 333 من مدونة الأسرة ولما سار عليه فقهاء المالكية، غير متوفر في قتله لوالده إذ لم تكن له نية إحداثه، وأن القرار بذلك لم يكن معللا تعليلا قانونيا.

ويعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون ذلك أنه استند فيما قضى به على مقتضيات الفصل 333 من مدونة الأسرة والحال أن الفصل المذكور نص صراحة على أن "من قتل موروثه عمدا وإن أتى بشبهة لم يرث من ماله ولا يحجب وارثا من قتل موروثه خطأ ورث من المال دون الدية وحجب"، وأنه أوضح للمحكمة بأنه لم يقتل والده عمدا مستشهدا بالقرار الجنائي الذي أدانته من أجل الضرب والجرح المفضيين إلى الموت دون نية إحداثه".

(1) قرار محكمة النقض رقم 479 في الملف رقم 2015/1/1/4457 الصادر بتاريخ 2016/11/15، سبقت الإشارة إليه.

ويتبين من ذلك، أن الدعوى التي يرفعها الممنوع من الإرث تكون مؤسسة على عدم وجود المانع، فإذا قضت المحكمة لفائدة هذا الوارث، فإن ذلك يعني أنه لا وجود لهذا المانع أصلاً⁽¹⁾، ولا يمكن ترتيب أي أثر عليه.

أما إذا قضت المحكمة برفض دعواه لتوفر المانع، فإنها تكون قد أقرت ما فعله بقية الورثة، من إقصاء الجاني الذي قتل مورثه عمداً أو بالتسبب، من ميراث هذا الأخير.

2- دعوى التصريح بوجود مانع القتل العمد

تهدف هذه الدعوى إلى التصريح بوجود مانع القتل العمد، والمطالبة بترتيب آثاره القانونية، لكن هل يتعين رفع هذه الدعوى في كل الأحوال، أم فقط عندما لا يكون هناك حكم قضائي بإدانة الوارث من أجل ارتكابه جريمة القتل العمد في حق مورثه.

لم يشترط المشرع صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بإدانة الوارث بعقوبة جنائية لقتله مورثه عمداً، لكن في حالة صدوره، فإن ذلك يثبت وجود مانع القتل العمد، ويرتب الحرمان من الإرث بقوة القانون، لا جوازا، بمعنى أنه لا يخضع حرمانه من الميراث للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع، حيث تطبق المادة 333 بصفة آلية لتوفر سبب المنع، دون حاجة إلى استصدار حكم من قبل الورثة في هذا الغرض، ولا يؤثر عدم تنفيذ العقوبة أو العفو الصادر لفائدته على ذلك.

وفي هذه الحالة، إذا تعلق الأمر بقتل بالتسبب، أي القتل بشبهة، كالضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، فإنه إذا انتهت قناعة القاضي الجنائي إلى أن نية القتل لم تكن متوفرة لدى الجاني، فإن ذلك لا يقيد القاضي المدني بخصوص الوقائع الثابتة للقاضي الجنائي، عملاً بالفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود الذي يعتبر الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية حجة على الوقائع التي تثبتها، حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ، لأن الأول انطلق من قاعدة مفادها أن الشك يفسر لمصلحة

(1) عبد المجيد الزروقي، المرجع السابق، الصفحة، 71.

المتهم، وكان بديها في ظل تكييف الفعل الجرمي أن يعطيه القاضي الجنائي الوصف الأخف الذي هو القتل دون نية إحداثه، وأنه حتى بالنسبة للحدود في المجال الشرعي تدرأ بالشبهات (الحد لا يثبت بدليل فيه شبهة)، أما القاضي المدني، وهو يبحث في مدى تأثير القتل بشبهة على حق القاتل في الميراث، تكون العبرة لديه بحصول العدوان وما ترتب عنه من نتيجة القتل، استنادا إلى المادة 333 من مدونة الأسرة التي اعتبرت "القتل العمد ولو بشبهة" مانعا من الميراث⁽¹⁾.

وإذا كان منطوق الأمور، ومبدأ الأصل في الإنسان البراءة، يفرضان اشتراط صدور حكم قضائي يقضي بالإدانة، فإن هناك حالات يتعذر فيها صدور مثل هذا الحكم، كسقوط الدعوى العمومية بموت المتهم⁽²⁾، كأن يقتل نفسه بعد قتله لمورثه، فإنه يتعين اللجوء إلى القضاء لاستصدار حكم بمنع القاتل من الإرث، سواء تم تقسيم التركة أم لا، وسواء اكتشف سبب المنع قبل هذه التقسيم أم بعده، علما أن الإمام مالك رحمه الله يرى أن القتل المانع من الميراث هو القتل العمد، سواء اقتص من القاتل أو درى عنه القصاص لسبب ما⁽³⁾.

وتكون لبقية ورثة الهالك مصلحة أكيدة في إقصاء الممنوع من الميراث عن طريق دعوى التصريح بوجود مانع القتل العمد، سواء كانوا ورثة بالفرض أم ورثة بالتعصيب، وسواء كانوا وارثين مع القاتل أو محجوبين به حجب حرمان أو حجب نقصان.

ويمكن أن يكون المدعى عليه في هذه الدعوى الممنوع نفسه إن كان ما يزال على قيد الحياة أو ورثته، سواء تم تقسيم التركة أم لم يتم ذلك، وسواء اكتشف سبب المنع قبل التقسيم أم بعده.

(1) محمد ناجي شعيب، تحليل وتعليق على قرار محكمة النقض رقم 479 بكون الضرب والجرح المفضي إلى موت الموروث دون نية إحداثه مانع من الإرث، منشور في موقع

/ تعليق-على-قرار-محكمة-النقض-بكون-الضرب-و-https://www.maroclaw.com

(2) قضت المحكمة الابتدائية بموناكو بتاريخ 3 يوليوز 1980 في نازلة عمد فيها زوج إلى الانتحار مباشرة بعد قتله زوجته، أنه بالرغم من عدم إمكانية مقاضاته جزائيا من اقتراح هذه الجريمة، فإن ذلك لا يمنع من التصريح بمنعه من الميراث، وبالتالي عدم إمكانية توريث قريبه من أموال الهالكة، لأن الزوج لم يرثها أصلا لأنه ممنوع من ذلك، وأن هذه الأموال تنتقل إلى أقارب الهالكة.

حكم أورده عبد المجيد الزروقي، المرجع السابق، الصفحة 50.

وانظر أيضا قرارا لمحكمة النقض الفرنسية قضت فيه بمنع القاتل، الذي اعتدى على حياة مورثه ثم انتحر مباشرة بعد ذلك، من الميراث. Cass civ. 18 Déc. 1984, Bull. civ. I, n° 340, p. 290.

(3) ابن رشد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، الصفحة، 688.

وفي حالة عدم وجود وارث آخر يرفع الدعوى، فإن السلطة المكلفة بأحكام الدولة تتولى حياة الميراث⁽¹⁾.

ثانيا : المحكمة المختصة بالنظر في الدعاوى الناجمة عن مانع القتل العمد

لم يشترط المشرع في المادة 333 صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بإدانة الوارث بعقوبة جنائية لقتله موروثه عمدا، لمنعه من الميراث، ولم يشترط صدور حكم قضائي لترتيب المنع، وبالرغم من ذلك، فإنه يمكن لكل ذي مصلحة من الورثة أو الموصى لهم أن يرفعوا دعوى للتصريح بحرمان الجاني من التمتع بجزء من التركة أو رد ما نابه منها إلى بقية الورثة. ولكن ما هي المحكمة المختصة بالنظر في هذه الدعوى ؟

1- اختصاص القضاء المدني

يرجع الاختصاص في النظر في هذه الدعوى إلى المحكمة الابتدائية التي لها الولاية العامة، حيث تختص، مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء القرب⁽²⁾، بالنظر في جميع القضايا

(1) راجع مقالنا في موضوع : أحكام التركة الشاغرة في القانون المغربي مقارنا بالفقه الإسلامي منشور في مجلة الأملاك - العدد المزدوج الرابع والخامس- السنة 2008- الصفحات 69-140.

(2) تم تغيير وتتميم الفصل 18 أعلاه بموجب القانون رقم 35.10 بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية كما صادق عليه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 الصادر في 11 من رمضان 1394 (28 سبتمبر 1974)، الصادر بتنفيذه ظهير الشريف رقم 1.11.149 بتاريخ 16 من رمضان 1432 (17 أغسطس 2011)، الجريدة الرسمية عدد 5975 بتاريخ 6 شوال 1432 (5 سبتمبر 2011)، ص 4387.

المدنية وقضايا الأسرة⁽¹⁾ والتجارية⁽²⁾ والإدارية⁽³⁾ والاجتماعية ابتدائياً وانتهائياً أو ابتدائياً مع حفظ حق الاستئناف⁽⁴⁾.

ويرجع الاختصاص المحلي إلى المحكمة الابتدائية لمحل افتتاح التركة⁽⁵⁾، التي يمكنها أن تتخذ عند الاقتضاء جميع الإجراءات المستعجلة للمحافظة على التركة، ولها بوجه خاص أن تقرر وضع الأختام، وإيداع النقود والأوراق المالية والأشياء ذات القيمة، وذلك بطلب من كل من يعنيه الأمر إذا كان هناك ما يبرر ذلك⁽⁶⁾.

وتبقى هذه المحكمة مختصة ولو تمت قسمة التركة قبل إدانة الجاني بارتكابه جريمة القتل العمد في حق مورثه، وذلك لأن دعوى التصريح بالمنع ليست في النهاية إلا دعوى هادفة إلى إعادة توزيع التركة بإقصاء الممنوع منها.

وفي حالة كون الدعوى العمومية معروضة على المحكمة الجزرية، فإنه مراعاة لمصلحة الورثة، وتقديراً للإضرار بالتركة، وتجنب الانعكاسات السيئة لطول إجراءات مقاضاة الوارث المتهم على التركة ومستحقيها، يمكن أن يوقف نصيب هذا الوارث الذي تجري متابعته من أجل جريمة القتل العمد، إلى حين صدور مقرر نهائي بشأنها، ويقسم الباقي من التركة على الورثة الذين يعاملون بأسوأ التقديرين، وذلك بحسب ما إذا كان وجود المانع من عدمه مؤثر على حظهم في التركة بالزيادة أو النقصان، حيث يعطون أقل حظيها، كما هو الحال في الحمل، فمن كان يتساوى نصيبه، سواء تحقق المانع أم لم يتحقق، فإنه يأخذ

(1) تم تغيير وتتميم وتعويض الفصل 18 أعلاه بموجب القانون رقم 72.03 الصادر الأمر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.04.23 بتاريخ 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004)؛ الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 من ذي الحجة 1424 (5 فبراير 2004)، الصفحة 453.

(2) بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم التجارية، انظر المواد من 5 إلى 9 من القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث محاكم تجارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 65-97-1 بتاريخ 4 شوال 1417 (12 فبراير 1997)؛ الجريدة الرسمية عدد 4482 بتاريخ 8 محرم 1418 (15 ماي 1997)، ص 1141. مع الإشارة إلى أن المحاكم الابتدائية تبقى مختصة بالنظر في الطلبات الأصلية التي لا تتجاوز قيمتها 20.000 درهم.

(3) بخصوص الاختصاص النوعي للمحاكم الإدارية، انظر المواد 8 و9 ومن 20 إلى 44 من القانون رقم 41.90 المحدث بموجبه محاكم إدارية، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم 225-91-1 بتاريخ 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993)؛ الجريدة الرسمية عدد 4227 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1414 (3 نوفمبر 1993) الصفحة 2168.

(4) الفصل 18 من قانون المسطرة المدنية.

(5) الفصل 28 من قانون المسطرة المدنية.

(6) المادتان 373 و374 من مدونة الأسرة.

نصيبه كاملاً، أما الوارث الذي يختلف نصيبه باختلاف كون الوارث المتهم ممنوعاً أو غير ممنوع من الإرث، فإنه يعطى أقل النصيبين، وبالنسبة للذي يرث في حال تحقق المانع حيال المتهم، ولا يرث إذا ثبت غير ذلك، فإنه لا يعطى شيئاً، ويوقف نصيب المتهم إلى غاية البت في ارتكابه للجريمة.

2- اختصاص القضاء الجزري

يتعين التمييز في اختصاص القضاء الجزري المحالة إليه الدعوى العمومية المتعلقة بجريمة القتل العمد أو بالتسبب للتصريح بمنع الجاني من الإرث بين حالتين :

الأولى، هي بت المحكمة تلقائياً بحرمان الجاني من الميراث في حالة إدانتها له بقتل مورثه عمداً، على اعتبار أن ذلك مجرد ترتيب أثر قانوني يهم النظام العام.

والثانية، أن يطلب الورثة من المحكمة أن تصرح بمنع الجاني من الإرث، إن كان أحد الورثة، والتي نرى أنه لا يمكن تقديمها أمام هذه المحكمة، ولو باعتبارها دعوى مدنية تابعة، وذلك نظراً لأن اختصاص المحاكم الجزرية للنظر في الدعاوى المدنية استثنائي، ولا يمكن التوسع فيه، وأن الدعوى المدنية التابعة تقام للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسببت فيه جنائية أو جنحة أو مخالفة⁽¹⁾، وتخول لكل من تعرض شخصياً لضرر جسماني أو مادي أو معنوي تسببت فيه الجريمة مباشرة⁽²⁾، والحال أن دعوى التصريح بالمنع لا تهدف إلى جبر ضرر شخصي لحق الورثة من جراء إزهاق أحدهم لروح مورثهم أو تسببه في موته، بل إن غايتها تنحصر في الحيلولة بين من توفر فيه هذا المانع وبين استحقاقه لتركة المالك⁽³⁾.

(1) المادة 2 من قانون المسطرة الجنائية.

(2) المادة 7 من قانون المسطرة الجنائية. تم تنميط هذه المادة، بمقتضى المادة 7 من القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.19 بتاريخ 5 جمادى الآخرة 1439 (22 فبراير 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6655 بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1439 (12 مارس 2018) الصفحة 1449.

(3) عبد المجيد الزروقي، المرجع السابق، الصفحة، 89.

خاتمة

عرضنا في هذا البحث للقتل كمانع من الميراث، فهو يقف حائلا دون اكتساب الشخص لصفة الوارث ابتداء، وبيننا فيه أن مدونة الأسرة أخذت بما ذهب إليه الفقه المالكي من اشتراط أن يكون القتل قد تم عمداً، أو بالتسبب، حيث أخرج بذلك صوراً من القتل من اعتبارها من موانع الميراث، كالقتل خطأ والقتل بحق، إلا أن الملاحظ أن :

- المشرع لم يساير النصوص الجنائية، ولم يحل عليها بخصوص أركان الجريمة، بالرغم من ارتباط هذا المانع بهذه النصوص ارتباطاً وثيقاً.

- لم يشترط المشرع في المادة 333 صدور حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بإدانة الوارث بعقوبة جنائية لقتله موروثه عمداً، لمنعه من الميراث، ولم يشترط صدور حكم قضائي لترتيب المنع، وبالتالي فإن القتل العمد يرتب آثاره سواء صدر حكم بإدانة الوارث من أجل اقترافه لهذا الفعل، أم استحال ذلك.

- لم يشر إلى المحاولة وحكمها، مع أن لها نفس عقوبة الجريمة التامة في القانون الجنائي، لذا يتعين تدارك الأمر، والنص صراحة على أن الذي أدين بعقوبة جنائية لمحاولته قتل موروثه، مثله مثل صاحب الجريمة التامة، يُمنع من الإرث في مال موروثه، بشكل تتوافق معه مقتضيات مدونة الأسرة مع مقتضيات القانون الجنائي.

- توضيح عبارة "وإن أتى بشبهة"، لأن الأمر يتعلق بحق الله وما أوصى به في أحكام الميراث، بأن يقصد منها حالات وجود ظروف وملابسات الجرم تدرأ عن القاتل القصاص، كالضرب المفضي إلى الموت دون نية إحداثه.

- لم ينظم المشرع ما يتعلق بمنع الجاني من ميراث الجنين مطلقاً، وحرمانه من ماله وغرته، إذا كان وارثاً للجنين، أو محجوباً به، وثبت إجهاضه له عمداً، لتوفر نفس الاعتبارات في قتل الإنسان الحي،

وهي أنه قاتل بغير حق، وهو سبب المنع من الميراث، وحماية للأجنة، وسدا لذريعة الإجهاض بلا مسوغ ولا ضرورة.

لائحة المراجع

الكتب

- ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، دار الكتب العلمية، بيروت، 1994، الجزء 6.
- أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري، تفسير الثعلبي، الجزء الأول، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 2002.
- أحمد الحصري، التركات والوصايا في الفقه الإسلامي، ط2، مكتبة الأقصى، الأردن.
- أحمد الصاوي، بلغة السالك لأقرب المسالك، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، دار الكتب العلمية، بيروت، ج4.
- أحمد بن سليمان الجزولي الرسموكي، إيضاح الأسرار المصونة في الجواهر المكنونة في صدف الفرائض المسنونة، دار المعرفة، الدار البيضاء.
- أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي المالكي، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الجزء الثاني، دار الفكر، بيروت، 1415هـ.
- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل لمحمد ناصر الدين الألباني، الجزء 6.
- جبار عبد الهادي سالم الشافعي، أحكام الميراث في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2007.
- سعد عبد الوهاب عيسى الحياي، موانع الميراث/دراسة فقهية قانونية مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، 2015.
- سيدي أحمد الدردير أبو البركات، الشرح الكبير، ج 4، تحقيق محمد عlish، دار الفكر، بيروت.
- الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، ج6، دار الفكر، بيروت، 1991.
- عبد الله ابن قدامة، المغني، الجزء 7، دار الفكر، بيروت.
- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، غاية الطلب في دراية المذهب، ج9، تحقيق عبد العظيم محمود الديب، دار المنهاج، 2007.
- عبد الوهاب بن علي بن نصر الشعلي المالكي أبو محمد، التلقين في الفقه المالكي، الجزء الثاني، تحقيق محمد ثالث سعيد الغاني، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، 1415.
- علي الصعدي العدوي المالكي، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني، ج2، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1412.
- علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، الجزء الأول، تحقيق المحامي فهمي الحسيني، دار الكتب العلمية، بيروت.
- محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي - العقوبة، دار الفكر العربي، القاهرة.
- محمد التناويل، الأبواب في شرح تحفة الطلاب، مطبعة أنفو برانت، فاس، 2004.
- محمد الصادق الشطي المالكي، الغرة في شرح فقه الدرّة، طبعة المطبعة التونسية سنة 1355هـ عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي، الجزء 2، دار الكاتب العربي، بيروت،
- محمد بن يوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد الله، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج6، ط2، دار الفكر، بيروت، 1398هـ.
- محمد عرفه الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، تحقيق محمد عlish، دار الفكر، بيروت، ج4.
- محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ج 1، دار الفكر، دمشق، 2006.
- مصطفى الرفاعي، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية والقوانين اللبنانية، دار الكتاب اللبناني، مكتبة المدرسة، بيروت.

- ياسين أحمد إبراهيم درادكة، الميراث في الشريعة الإسلامية، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة 2، 1980.

الرسائل الجامعية

- إيمان حسن علي شريتح، تقدير الدية تغليظاً وتخفيفاً في ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير من جامعة غزة، 2011.
- عبد المجيد الزروقي، موانع الإرث، تعليق على الفصل 88 من مجلة الأحوال الشخصية، مذكرة لنيل شهادة الدراسات المعمقة في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، السنة الجامعية 1988/1989.
- ياسين مومن، القرابة وآثارها في القانون المغربي، رسالة لنيل الماستر في الدراسات القانونية المدنية، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، 2019/2020.

المقالات

- سهيل الأحمد، المصلحة التشريعية في اعتبار القتل من موانع الإرث في القانون الأردني النافذ في فلسطين، مجلة العلوم السياسية والقانون التي يصدرها المركز الديمقراطي العربي، برلين بألمانيا، العدد 26، المجلد 4، ديسمبر /كانون الأول، 2020.
- عبد الله بن سليمان المنيع، حكم توريث المتسبب في موت مورثه، مجلة البحوث الإسلامية، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية، العدد 65، الإصدار : من ذو القعدة إلى صفر لسنة 1422 هـ -1423 هـ.
- محمد أحمد رجاء مناصرة، القتل المانع من الميراث وفقاً لقانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 36 لسنة 2010، المجلة القانونية التي تصدرها كلية الحقوق بجامعة الأزهر، فرع الخرطوم، المجلد 1، العدد 1، السنة 2017.
- محمد سعيد منصور، القتل المانع من الميراث على مذاهب الأئمة الأربعة، مؤتمر كلية الشريعة الخامس: حالات القتل في المجتمع: الأسباب والعلاج من منظور إسلامي واجتماعي وقانوني، بتاريخ 3 يونيو 2015، جامعة النجاح، فلسطين.
- محمد مومن، أحكام التركة الشاغرة في القانون المغربي مقارنة بالفقه الإسلامي منشور في مجلة الأملك -العدد المزدوج الرابع والخامس- السنة 2008.
- محمد مومن، أهلية الوجوب لدى الجنين في القانون المغربي: دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي منشور في مجلة الحقوق التي يصدرها مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، المجلد 28، العدد 3، شتبر 2004.
- محمد مومن، رابطة القرابة ونتائجها في القانون المغربي، مجلة الأملك، العدد 7، السنة 2010.